

O'ZBEKISTON

tibbiyot

JURNALI

Медицинский

ЖУРНАЛ

УЗБЕКИСТАНА

№4
2019

ЎЗБЕКИСТОН *Медицинский*
tibbiyot *журнал*
jurnali **УЗБЕКИСТАНА**
Medical journal of UZBEKISTAN
Ilmiy - amaliy jurnal

№ 4, 2019

1922 йилнинг январидан чиқа бошлаган

Таъсисчи – Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги

ТАХРИР ХАЙЪАТИ

Бош мухаррир – А.К.Шадманов

*В.Е.Аваков, М.Ж.Азизов, Х.А.Акилов, А.В.Алимов, Б.А.Аляви, Д.А.Асадов, С.М.Бахромов,
Б.Т.Даминов, Т.О.Даминов (бош мухаррир ўринбосари), Х.К.Джалилов, Ф.И.Иноятова,
Т.И.Искандаров, С.И.Исмаилов, Х.М.Камилов, Ҳ.П.Камилов (масъул котиб),
Х.Я.Каримов, Ш.И.Каримов, Р.Д.Курбанов, Ф.Г.Назирова, Д.К.Наджимутдинова,
Ж.А.Ризаев, С.С.Саидалиев, У.Ю.Сабиров, Ж.М.Собиров, М.Н.Тилляшайхов, Л.Н.Туйчиев,
А.М.Убайдуллаев, А.М.Хаджибаев, М.Х.Ходжибеков, А.М.Шамсиев, А.Н.Юнусходжаев,
Б.К.Юсупалиев.*

Журнал Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан
2011 йил 12 май рўйхатга олинган (№ 0138)

Мухаррир - Ш.Б.Джандарбеков.

Компьютерда саҳифаловчи - Ф.Махкамов

100047, Тошкент, Махтумқули кўчаси, 103, Тел. (71) 289-44-57, www.medjurnal.site.uz

Буортма № 385. Адади 549 нусха.
Босишга рухсат этилди 06.11.2019 й. Формат 60×84 1/8. Нархи шартнома асосида
«Print Line Group» ХК босмахонасида босилди.
Тошкент ш., Бунёдкор шоҳкўчаси, 44.

ТОШКЕНТ
ДУК «O'zbekiston tibbiyot jurnali»
2019

С.А.Гаффоров, Ф.И.Ибрагимова

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У РАБОЧИХ
ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ И ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

Ташкентский институт усовершенствования врачей

Бухарский государственный медицинский институт

С.А.Гаффоров, Ф.И.Ибрагимова. Сунъий ювиш ва тозалаш воситаларини ишлаб чиқариш корхоналарининг ишчиларида пародонт ва оғиз бўшлиғи шиллик кавати тўқималари касалликларини кечиши ва даволашнинг клиник-биокимёвий асосланиши

Тадқиқот мақсади: сунъий ювиш ва тозалаш воситаларини (СЮВ ва СТВ) ишлаб чиқариш корхоналарининг ишчиларида пародонт ва оғиз бўшлиғи шиллик кавати тўқималари шикастланишини ривожланишининг (патогенез) кечиши, клиника асосларини урганиш, даволаш-профилактик чораларини ишлаб чиқиш.

Материал ва услублар: "Навоiazот" АЖда 286 нафар ишчилар ишлайдиган 107 та цехдаги хавонинг санитар-гигиеник ҳолати урганиб чиқилди. Текшириш давомида лаборатор, клиник-функционал, аллергологик, иммунологик ва морфологик текширув усуллари қўлланилди.

Натижалар ва муҳокама: аниқланишича, СЮВ ва СТВ ишлаб чиқарувчи корхоналарда МРК (модданинг рухсат бериш мумкин бўлган концентрацияси) дан юқори бўлган, хом-ашё ва тайёр маҳсулот чанги оғиз бўшлиғи аъзоларига салбий таъсир кўрсатади, шу сабабли асосий гуруҳ вакилларида назорат гуруҳига нисбатан пародонт касалликлари частотаси ортган. Оғиз бўшлиғи аъзолари ва тўқималарида аниқланган функционал, иммунологик ўзгаришлар мазкур зарарли моддаларнинг бевосита маҳаллий ва резорбтив умумтоксик таъсири ҳисобига содир бўлади. Бунда оғиз бўшлиғи аллергик зараланишларини умумий ва маҳаллий терапия билан комплекс даволаш ўтказилиши ижобий самара берди.

Қилим сузлар: МРК (модданинг рухсат бериш мумкин бўлган концентрацияси), пародонт, патогенез, сунъий ювиш ва тозалаш воситалари.

S.A.Gafforov, F.I.Ibragimova. Clinical-biochemical substantiation of the course and treatment of the periodontal tissues and mouth cavity mucosa's diseases in workers at the synthetic and cleaning detergents' production

Research purpose: studying the features of the clinical course and pathogenesis of the developing the lesions of the periodontal tissues and mouth cavity's mucosa in workers at the synthetic and cleaning detergents' production and the elaborating the corresponding medical-prophylactic measures.

Material and methods: there has been examined a sanitary-hygienic state of air in the workshop No.107 of the Joint-stock venture "Navoiazot" where 286 employees work. At the examination clinical, clinical-laboratorial, clinical-functional, allergologic, immunologic and morphologic methods of study were used.

Results and discussion: it is established that at the enterprise the dust of raw material and made product exceeds the maximum allowable concentrations negatively affecting the oral cavity's organs that results in the increasing the diseases in the periodontal tissue and mouth cavity's mucosa. And the revealed functional, immunological changes in the organs and tissues occur at the expense of the direct local and resorption general toxic effect of these chemical substances. The conducting the complex therapy of allergic lesions in the oral cavity with inclusion of the general and local treatment gave a positive effect.

Keywords: maximum allowable concentrations, periodont, pathogenesis, synthetic and cleaning detergents.

Актуальность

В настоящее время, в результате глубоких социально-экономических преобразований в нашей республике, основным принципом государственной политики является гарантия безопасных условий труда и сохранение здоровья ра-

ботоспособного населения. Однако в реальных условиях ряда производств наблюдается превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ, приводящих к нарушению здоровья работающих. К таким производствам можно отнести заводы по производству, как Ingredi-

ентов, так и самих синтетических моющих и чистящих средств (СМС, СЧС). Они выпускаются в виде порошков, таблеток, жидкостей, паст, гелей и аэрозолей (спреев). Естественно, это привело к появлению нового поколения вредных факторов – предметов бытовой химии, оказывающих комплексное и комбинированное неблагоприятное влияние на организм.

Пероральное поступление СМС и СЧС в организм человека возможно с водой и пищей, в виде остаточных количеств после обработки посуды, а также при неправильном хранении (вместе с продуктами питания) и в случайном приеме внутрь (чаще всего, детьми). После обработки посуды СМС и СЧС на ее поверхности могут обнаруживаться остаточные количества детергентов (0,03-0,06 мг/л) [2]. Ингаляционным путем СМС и СЧС попадают в организм рабочих из-за недостаточной герметичности станков, места расфасовки порошка с транспортера, испорченности картонных коробок при фасовке продукции [1,2]. Их вредность заключается в сенсibiliзирующих свойствах, способных вызвать аллергические заболевания. У рабочих при контакте с СМС и СЧС часто (3,3-18,5%) обнаруживаются насморк, заложенность носовых ходов, носовые кровотечения, чихание, воспаление и зуд слизистых оболочек носа и глаз.

Однако исследований по изучению влияния СМС и СЧС на ткани пародонта и слизистой оболочки полости рта (СОПР) рабочих в республике не проводилось, что и определило необходимость и актуальность изучения данной проблемы.

Цель: изучение особенностей клинического течения и патогенеза развития поражений тканей пародонта и СОПР у рабочих производства СМС и СЧС и разработка соответствующих лечебно-профилактических мероприятий.

Объекты и материалы исследования

Объектом исследования послужили 286 рабочих 107 цеха АО «Навоизот», расположенного в Навоийской области, где производятся СМС и СЧС. Оценивали санитарно-гигиеническое состояние воздуха цеха по данным местных санитарно-эпидемиологических лабораторий. Использовали клинические, клинико-лабораторные, функциональные, аллергологические, иммунологические и морфологические методы исследования. Для изучения состояния тканей пародонта и СОПР было осуществлено углубленное стоматологическое обследование полости рта (ПР) у 286 рабочих по общепринятой методике [3]. С целью контроля аналогичное обследование проведено у 274 административных работников, которые имеют сходные микроклиматические условия без непосредственного контакта с производственно-вредными факторами. Возраст обследованных

- от 18 до 60 лет и старше, стаж работы – от 5 до 25 лет и выше.

Состояние тканей пародонта оценивали с помощью пробы Шиллера-Писарева, стойкость их капилляров определяли по методу В.И.Кулаженко (1960), гигиенический индекс ПР вычисляли по Л.В.Федоровой (1982) [3]. С целью оценки влияния вредных факторов воздуха производства на выделительную, обонятельную функции носа и секреторную, вкусовую функции ПР, мы в карте ВОЗ (1997) зафиксировали данные о состоянии этих функций всех 286 обследованных рабочих, а после проведения лечебно-профилактических мероприятий фиксировались данные только 44 рабочих основной группы. Проведены клинико-иммунологические обследования 135 рабочих основной группы и 130 лиц контрольной группы, а также осмотр кожи специалистом-дерматологом, слизистой оболочки верхних дыхательных путей – оториноларингологом, и при аллергологическом анамнезе изучали развитие патологии СОПР.

Состояние местного иммунитета ПР оценивалось у 90 лиц (47 рабочих, 43 лиц контрольной группы) путем определения активности лизоцима слюны, фагоцитарной активности нейтрофилов в слюне, содержания секреторного иммуноглобулина А слюны (SIgA) и отдельных видов микрофлоры СОПР. Активность лизоцима слюны определялась методом диффузии в жидкости Дефко по Каграмоновой-Ермоловой (1996), фагоцитарная активность нейтрофилов в слюне - по методу И.А.Быкова, С.А.Кирюхиной (1994), содержание секреторного иммуноглобулина А слюны - по методу радиальной иммунодиффузии Манчини (1965) и содержание микрофлоры ПР – по методу Г.А.Шальной (1962). В качестве лечебно-профилактических средств использовали отвары региональных растительных средств из плодов шиповника, корня солодки, листьев мяты, бессмертника песчаного и цветков ромашки. Статистическую обработку полученных результатов стоматологических, клинико-функциональных и экспериментальных исследований проводили традиционными методами, с использованием пакета прикладных программ (ППП) при помощи Microsoft Excel 2007.

Результаты и их обсуждение

В процессе санитарно-гигиенических исследований и контроля со стороны лаборатории АО «Навоизот» основное внимание было обращено на характер, степень и динамику загрязнения воздуха рабочей зоны основных цехов, где производится более десяти видов СМС и СЧС. Исследование воздушной среды выявило присутствие таких веществ, как: NO_2 , NO_3 , HCN , Se_2 , CH_3OH , CO , HAK , MA , MЭA , CH_2COOH , ацетон, аммиак; при этом концентрация аммиака и CH_3OH в 1,2-

Рис. 1. Частота поражений СОПР у рабочих в сравнении с лицами контрольной группы (M+m)

1,6 раза, а NO_2 и CO - в некоторых пробах в 1,2-раза превышала ПДК.

При обследовании состояния тканей пародонта у рабочих выявлено в 2,2 раза меньше лиц со здоровым пародонтом, чем в контрольной группе. У рабочих достоверно ($p < 0,05-0,001$) выше наблюдается распространенность патологии пародонта: кровоточивость десен - в 1,1 раза, зубной налет - в 1,2 раза, пародонтальные карманы глубиной 4-5 мм - в 1,3, глубиной 6 мм и более - в 1,2 раза, которые являются ранними и основными симптомами гингивитов (кровоточивость) и пародонтитов (кровоточивость + зубной камень + пародонтальные карманы). Аналогичная закономерность прослеживается и при изучении интенсивности поражения пародонта. Так, количество здоровых сексантов у рабочих в 1,5 раза меньше, а сексантов с кровоточивостью, зубным камнем, патологическими пародонтальными карманами в 1,3-3,0 раза больше, чем у лиц контрольной груп-

При этом характерным являлось соотношение распространенности гингивитов и пародонтитов и стажа работы в сравниваемых группах. Так, по мере увеличения стажа работы заболеваемость гингивитом снижается с 46,8%, при стаже до 5 лет, до 15,1%, при стаже работы до 20 и более лет, а поражаемость пародонтитом, наоборот, увеличивается с 53,2% до 84,9%, соответственно.

При изучении состояния СОПР у рабочих наиболее часто отмечались аллергический (17,1%) и кандидозный (11,3%) стоматиты, лейкоплакия (17,1%), несколько реже - аллергический глоссит (10,5%), хронические трещины губ (9,5%), десквамативный глоссит (8,5%), хронический рецидивирующий афтозный стоматит (8,2%) и экзематозный хейлит (6,5%).

В то же время у работников контрольной группы первое место занимает хронический рецидивирующий афтозный стоматит (5,4%), десквамативный глоссит (5,4%), аллергический стоматит

(2,8%) и далее экзематозный хейлит (2,1%). Следует отметить, что в контрольной группе, в отличие от рабочих, лейкоплакия, кандидозный стоматит, хронические трещины губ, аллергические глоссит и хейлит не встречались.

Таким образом, самой частой патологией СОПР у рабочих производства СМС и СЧС оказались аллергические стоматит, глоссит и хейлит, которые наблюдались, соответственно, в 1,5-6,1 раза чаще, чем аналогичные заболевания в контрольной группе. При этом, анамнестически четко выявлялась связь возникновения аллергических стоматитов со стажем работы обследуемых. При аллергической форме стоматита, глоссита и хейлита у рабочих наблюдалась гиперемия вестибулярной части СОПР, языка и красной каймы губ, иногда отек слизистой оболочки с отпечатками зубов на щеках и боковой поверхности языка.

У части рабочих обнаружены кандидозные поражения СОПР (11,3%), не наблюдаемые в контрольной группе. Клинически они проявлялись ярко-красной гиперемией, отеком и сухостью слизистой оболочки и, на этой основе, появлением крупных белых пятен. Очаги поражения чаще всего располагались на слизистой оболочке щек рядом с углом рта, на спинке языка и задней части неба. Для уточнения диагноза «кандидоза полости рта» в большинстве случаев проводились дополнительные микроскопические исследования мазков из СОПР больных с подозрением на данное заболевание, и при этом отмечалось скопление, в среднем, 15-20 и более грибковых клеток рода аспергиллез в каждом поле зрения, что свидетельствует о грибковой природе. Анализ материалов о поражениях СОПР по отдельным нозологическим единицам, в зависимости от профессионального стажа, показал (рис. 2), что у рабочих с большим стажем работы частота стоматитов постепенно нарастала с 31,3%, при стаже до 5 лет, до 60,4%, при стаже работы 20 и более лет.

Рис. 2. Показатели стоматитов у рабочих в зависимости от стажа работы (M+m)

Рис. 3. Иммунологические показатели ПР у рабочих (основная группа) и у лиц контрольной группы (M+m)

С увеличением длительности контакта с неблагоприятной производственной средой в производстве меняется и характер патологического процесса в СОПР. Так, частота аллергических стоматитов по мере удлинения профессионального стажа снижается, а число других форм патологических изменений СОПР с увеличением стажа работы, напротив, значительно возрастало. При анализе данных проб Шиллера-Писарева и Кулаженко установлено, что частота выявления хронических воспалительных процессов в десне, о чем свидетельствует ее коричневая окраска при смазывании йодисто-калиевым раствором, на 30,7% ($p < 0,001$) больше у рабочих, чем у лиц контрольной группы. У 38,9% рабочих выявлены аллергический стоматит, глоссит и хейлит; при этом у 21,9% одновременно обнаруживались аллергические проявления со стороны органов верхних дыхательных путей в виде аллергического ринита.

Сравнительная оценка местного иммунитета ПР у рабочих и лиц контрольной группы выявила (рис. 3), что степень изменения исследованных

иммунологических показателей ПР находится в прямой зависимости от качества производственной среды. Так, у рабочих наблюдалось выраженное ($p < 0,01-0,001$) снижение активности лизоцима, фагоцитарной активности нейтрофилов и содержания секреторного иммуноглобулина А слюны (1,5-2,3 раза) по сравнению с контрольными данными. Соответственно (рис. 4), у них увеличивается количество кокковой микрофлоры – стрептококков (в 3,3 раза) и стафилококков (в 3,8 раза) и появляются плесневые грибы, которые в норме в отличие от дрожжевых грибов, отсутствуют.

В проведенных патоморфологических исследованиях десны у рабочих с наличием пародонтита в эпителии десны обнаруживались явления акантоза, которые в дальнейшем прогрессируют и переходят в вакуольную дистрофию клеток шиповидного слоя. В ростковом слое эпителиального пласта отмечается усиленное размножение клеток, вследствие чего он резко утолщен. В собственном слое слизистой отмечаются резко выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация.

Рис. 4. Микрофлора ПР у рабочих (основная группа) и у лиц контрольной группы (M+m)

ция, явления фиброза и склероза соединительной ткани и кровеносных сосудов. Коллагеновые волокна огрубевшие, резко утолщены и местами образуют поля склероза. Нервные волокна выглядели неравномерными по толщине и интенсивности импрегнации. Среди рабочих без пародонтита также наблюдались морфологические изменения в десне. Они заключались в перинуклеарном отеке клеток шиповидного слоя эпителия, расширении отдельных кровеносных сосудов и кругло-клеточной инфильтрации в строме вышеупомянутого органа.

Обследованные рабочие в количестве 246, 44 из которых были с аллергическими поражениями СОПР, в течение 30 дней получали комплексное лечение в амбулаторных условиях, в основу которого было положено применение общего и местного лечения. Общее лечение было назначено врачами-аллергологами и профпатологами по схемам, при этом применялись иммуномодулин, аллерцетин и настои лекарственных трав, состоящие из плодов шиповника, корня солодки, листьев мяты, тысячелетника обыкновенного, бессмертника песчаного, цветков ромашки. Известно, что иммуномодулин применяется для стимуляции, коррекции и профилактики нарушений иммунной системы при иммунодефицитных состояниях. Поэтому иммуномодулин применяли по 1 мл 2 раза в нед., в виде подкожных инъекций, у 44 пациентов.

На фоне общего лечения всем рабочим с аллергическими поражениями ПР проведено и местное лечение. Последнее включало в себя санацию ПР, двухразовую чистку зубов пастой «Эльгидиум», 2-3 разовое полоскание ПР настоями рекомендованных лекарственных растений и 2-3 разовое нанесение аппликатора «Пародиум-гель» на поверхность пораженного участка СОПР.

Эффективность проводимого лечения оценивали по улучшению общего состояния пациентов и показателям объективного, инструментального и аллергологического обследования. Зна-

чительным улучшение состояния здоровья считалось тогда, когда прекращались выделения из носа, восстанавливалось носовое дыхание, улучшались основные функции носа и ПР, нормализовались показатели общего анализа крови. Результаты проведенного комплексного лечения пациентов с аллергическими поражениями ПР показали (табл. 1), что оно дало положительный эффект у 81,7% пациентов, не будучи эффективным у 18,2%.

Комплексное лечение привело к значительному улучшению состояния СОПР. Данные, приведенные в табл. 1, убедительно показывают, что наиболее существенными оказываются функциональные изменения в ПР, характерные для аллергических поражений, менее выраженной – нормализация органических изменений.

Частота органических изменений со стороны органов ПР после лечения имела тенденцию лишь к уменьшению, не отличаясь достоверно от таковой до лечения ($p > 0,05$). Что касается функциональных изменений ПР, то частота их выявления после проведенного лечения достоверно ($p < 0,01-0,001$) уменьшилась. Результаты исследований показали, что комплексная терапия пациентов с включением общего (иммуномодулин+аллерцетин+плоды лекарственных трав) и местного (чистка зубной пастой «Эльгидиум»+полоскание ПР настоем лекарственных трав) лечения оказалась эффективной.

Сопоставление результатов собственных исследований с данными литературы позволяет представить некоторые стороны патогенеза возникновения патологических изменений в ПР, связанных с производственными факторами в индустрии СМС и СЧС. Так, пыль СМС и СЧС и их ингредиентов, попадая в ПР непосредственно при ротовом дыхании и через носоглотку, может скапливаться в зубодесневых карманах, переходных складках нижней челюсти и длительно воздействовать на ткани зубов, пародонта, СОПР и губ. Это приводит к нарушению кровообращения

Таблица 1. Эффективность комплексного лечения пациентов – рабочих (в % к числу обследованных)

Количество пациентов	Исход лечения			
	Выздоровление	Значительное улучшение	Улучшение	Без перемен
44	-	19(43,2%)	17(38,6%)	8(18,2%)

Таблица 2. Влияние комплексного лечения пациентов – рабочих на частоту поражения СОПР (M+m)

Локализация и характер поражения	До лечения	После лечения	P	
Десна (альвеолярный гребень)	Кровоточивость	61,2±6,3	46,7±3,7	<0,01
	Гиперемия	54,4±3,4	35,6±3,3	<0,01
	Отечность	38,8±3,3	19,1±2,8	<0,001
	Зубодесневые карманы	67,2±3,8	64,6±3,3	>0,05
	Атрофия десен	31,3±3,5	29,4±2,4	>0,05
Слизистая оболочка полости рта (щеки)	Гиперемия	43,4±3,3	23,2±2,5	<0,001
	Анемичность	64,2±3,4	49,0±2,4	<0,05
	Отечность	65,5±3,7	43,2±3,7	<0,001
	Изъязвление	25,6±3,3	22,4±2,5	>0,05
	Наличие кератоза	8,1±1,6	6,3±1,4	>0,05
Язык (тело и боковая стенка языка)	Гиперемия	35,4±2,6	14,5±1,8	<0,001
	Отечность	39,6±3,8	20,4±1,7	<0,001
	Отложенность	81,1±3,8	18,1±2,2	<0,001
Красная кайма губ	Гиперемия	54,2±3,6	18,1±2,4	<0,001
	Отечность	64,1±3,1	37,6±2,3	<0,001
	Трещины	18,4±2,4	16,1±2,3	>0,05

в тканях пародонта, о чем свидетельствуют результаты патоморфологических изменений. Также наблюдается нарушение биохимических показателей десневой ткани, т.е. происходит повышение холестерина, мочевины, амилазы, щелочной фосфатазы, снижение общего белка, АЛТ, АСТ, СДГ, ГДГ и МДГ. Это, в свою очередь, приводит к нарушению углеводного, энергетического и белкового обменов в десневой ткани. Также, при выяснении патогенеза развития изменений в ПР под воздействием СМС и СЧС, становится очевидной и неблагоприятная роль поражения внутренних органов, в первую очередь, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы [1,2], которые претерпевают значительные изменения.

Выводы

Ведущим неблагоприятным фактором производственной среды на предприятиях, выпускающих СМС и СЧС, является пыль сырья и готовой продукции, превышающая ПДК, которая оказывает отрицательное влияние на органы ПР.

У рабочих достоверно (p<0,05-0,001) увеличивается частота болезней пародонта (в 1,1-1,3 раза)

и СОПР, по сравнению с контрольной группой обследованных. Самой частой патологией СОПР у рабочих оказались аллергический стоматит, глоссит и хейлит, которые наблюдались, соответственно, в 4,3-6,2 раза чаще, чем аналогичные показатели в контрольной группе.

Выявленные функциональные и иммунологические изменения в органах и тканях ПР лиц, имеющих профессиональный контакт с СМС и СЧС, следует отнести, в основном, за счет непосредственного местного и резорбтивного общетоксического действия этих веществ и связать с нарушениями кровообращения, обмена веществ, гистоструктуры полости, биохимических показателей и снижением иммунологической реактивности ПР.

Проведение комплексной терапии аллергических поражений ПР с включением общего и местного лечения дало положительный эффект. Существенно (p<0,01-0,001) снизились функциональные изменения ПР, характерные для аллергических поражений (в 1,5-2,3 раза), и, тем самым, наблюдалось сокращение сроков лечения заболевания (в 1,6 раза) у рабочих.

Литература

1. Алимов Б.А. Оптимизация лечения заболеваний органов полости рта у рабочих производства аммофоса: Автореф. ... дис. к.м.н. Ташкент, 2012: 21. 2. Артамонова В.Г., Барсуков А.Ф. Состояние верхних дыхательных путей у рабочих производства синтетических моющих средств. Медицина труда и промышленная экология. 2009; 12: 14-16. 3. Даутов Ф.Ф., Филиппова М.В. Влияние условий труда в резинотехническом производстве на стоматологическую заболеваемость рабочих. Гигиена и санитария. 2010; 2: 57-60.